

TALABALARNI FORSAYT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA KASBIY TAYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Mo‘minov Komiljon Axmadjonovich

TAFU Informatika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354047>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola pedagogik OTMning bakalavr ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalari hamda pedagogik oliy ta‘lim professor o‘qituvchilari, uchun mo‘ljallangan. Talabalarning kreativ kompetensiyalarini Forsayt texnologiyalari asosida metodik takomillashtirishda ta‘limning innovatsion tashkiliy-didaktik shakllarini qo‘llashning pedagogik shart-sharoitlari va sifat ko‘rsatgichlari, axborot-didaktik ta‘minoti tavsiflangan. Talabalarning kreativ kompetensiyalarini Forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirish metodikasi, innovatsion yondashuv asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: forsaytlash, oliy ta‘lim, tendensiya, konsepsiya, dasturlash, kompyuter, infratuzilma.

Jahonda forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirish va mustaqil kasbiy rivojlanishning yangicha shakllarini o‘zlashtirish istiqbolli yo‘nalishlar sifatida ta‘kidlanadi. Jumladan, 2030-yilgacha qabul qilingan umumjahon ta‘lim Konsepsiyasida “Butun hayot davomida sifatli ta‘lim olishga imkoniyat yaratish” g‘oyasi mutaxassislarni uzluksiz malakasini oshirish va ijodiy yaratuvchanlik tafakkurini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Xususan, Finlyandiya: Finlyandiya o‘zining forsaytlash va strategik rejalashtirish markazlari bilan mashhur. Masalan, Finlyandiya Innovatsion Fond kompaniyasi (Sitra) iqtisodiyot va jamiyat rivojlanishining turli stsenariylari asosida uzoq muddatli forsaytlash ishlarini olib boradi. Germaniyada bir nechta forsaytt markazlari mavjud, masalan, Federal tadqiqot va ta‘lim vazirligi (BMBF) tadqiqot va ta‘lim sohasida forsaytlash, trend tahlili va ishlab chiqishda faol. Buyuk Britaniyadagi Texnologiya Instituti (British Technology Strategy Board) forsaytlash va innovatsiyalar markazini ishga tushirdi. Markaz texnologik tendensiyalarni forsaytlash va iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanadi. AQShda turli hukumat va sanoat forsayt markazlari mavjud. Milliy razvedka kengashi (Milliy razvedka kengashi) jahon siyosati rivojlanishining turli stsenariylari asosida global tendensiyalarni forsayt qiladi. IBM va Microsoft kabi yirik kompaniyalar ham kelajakdagi texnologiya tadqiqotlari va ishlanmalarini rejalashtirish uchun o‘zlarining forsayt markazlariga ega. Singapurdagi Singularity universiteti texnologik innovatsiyalar sohasida forsayt va tadqiqotlar bilan shug‘ullanadi. Respublikamizda rivojlanayotgan uzluksiz ta‘lim tizimida ijtimoiy talablarga mos rivojlanayotgan oliy ta‘lim tizimi o‘zining alohida o‘rniga ega. Bu borada yuzaga kelayotgan muammolarning yechimini topishda, avvalo ta‘lim jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishda zaruriy axborot infratuzilmasini yaratish talab etiladi. Oliy ta‘limda ta‘lim tizimini rivojlanishining nazariy-metodologik masalalari hamda ta‘limda axborot muhitini yaratish muammolari yurtimiz olimlaridan R.X.Djurayev, H.F.Rashidov, Sh.E.Qurbonov, N.A.Muslimov, U.I.Inoyatov, Sh.S.Sharipov, U.Sh.Begimqulov, E.A.Seytxalilov, M.A.Yuldashev, Mamatov D.N. va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan. Oliy ta‘limda forsayt texnologiyalaridan foydalanishning nazariyasi va amaliyoti masalalari, didaktik va metodik asoslari, istiqbollari bilan bog‘liq tadqiqotlar xorij olimlari Sokolov A.V.

Georgiou L., Cassingena Harper J., Keenan M., Miles I., Popper R., Shelyubskaya N.V. o'zbek olimi Raximov O.D. va boshqalarning ishlarida yoritib berilgan. Ta'lim muassasalarining axborot-ta'lim muhitini tashkil etish hamda ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tadqiqotlar A.A. Abduqodirov, N.I. Taylaqov, U.Sh. Begimqulov, J.A. Xamidov, O.X. To'raqulov tomonidan amalga oshirilgan. Xorijiy mamlakatlarda oliy ta'limda masofaviy malaka oshiriga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tadqiqotlar I.R. Agamirzyan, Alekseyeva A. D., T.V. Konyuxova, A.D., Alekseyev, T.V. Yejeval, V.S. Yefimov, A.V. Lapteva, V.L. Inozemsev tomonidan olib borilgan.

Oliy ta'lim tizimi ta'limni samarali tashkil etishga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan quyidagi omillarni qayd etish mumkin: ta'lim tizimining tezkor yangilanishi bilan yuz berayotgan o'zgarishlarga javob berishga yetarlicha tayyor bo'lmagan amaldagi tizim o'rtasidagi ziddiyat; metodik ta'minotning ishlab chiqilmaganligi; integrallashgan axborot-ta'lim muhitini yaratish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kadrlar tayyorlash jarayonlarini takomillashtirishning yetarlicha ilmiy asoslanmaganligi hamda pedagogik jihatdan to'liq tadqiq qilinmaganligi yechimini kutayotgan bir qator muammolar manbasi bo'lib qolayotganligini ko'rsatadi. Talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirish jarayonini tahlil qilish, pedagogik shart-sharoitlarni aniqlashtirish, talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishga tayyorlashning axborot-didaktik ta'minotini mazmunan rivojlantirish, talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirish jarayonini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlarini va didaktik imkoniyatlarini asoslash; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishni modellashtirish, oliy ta'lim tizimi pedagog kadrlarini tayyorgarligini rivojlantirish, talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirish darajalarini baholash, natijalarni qayta ishlash, metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishning axborot-didaktik ta'minoti axborot-ta'lim muhitini shakllantirish, modellashtirish kabi funksiyalari orqali andragogik va shaxsiy-faoliyatli yondashuvlar sintezi asosida mazmunan rivojlantirilgan; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishning Delphi-usuli, SWOT-tahlili, aqliy hujum, ssenariy yaratish, texnologik yo'l xaritalari, o'zaro ta'sirni tahlil qilish kabi modellarini umumlashtirish orqali oliy ta'lim tizimi kadrlarini malaka darajasini oshirish maqsadlilik, ochiqlik, faoliyatlilik, insonparvarlik, optimallik tamoyillar asosida modellashtirilgan; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishning sohadagi umumiy muammolarni tizimli muhokama qilishi uchun gorizontalar, platformalarni shakllantirishda asosiy samaradorligini tarmoqli modelga asoslangan metodik modeli tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va andragogik yondashuvlar hamda maqsadli, mazmunli, jarayoniy va tashxislovchi-natijaviy komponentlar yaxlitligida ishlab chiqilgan; forsait tadqiqotlarida rejalashtirilgan va tashkil etilishi lozim bo'lgan tizimli jarayon sifatida va o'zaro bog'liq vazifalar to'plami hamda g'oyalarni shakllantirishdagi o'zaro loyihalar ketma-ketligi rivojlantirish metodikasi tarmoqli masofaviy o'qitishning konseptual, texnologik, baholash-nazorat kabi funksional xususiyatlarini tizimlashtirish asosida takomillashtirilgan; talabalarning kreativ

kompetensiyalarini forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirish darajalarini baholash vositalari hamda masofaviy ta'limning axborot-ta'lim muhiti ishtirokchilarining bilimlarini kompleks baholash mexanizmlari differensial-integral, induktiv va deduktiv metodlar asosida takomillashtirilgan.

Talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirishning Delphi-usuli (ikki bosqichli ekspert so'rovlari), SWOT-tahlili, aqliy hujum, ssenariy yaratish, texnologik yo'l xaritalari, o'zaro ta'sirni tahlil qilish kabi modellarini umumlashtirish orqali oliy ta'lim tizimi kadrlarini malaka darajasini oshirish maqsadlilik, ochiqlik, faoliyatlilik, insonparvarlik, optimallik tamoyillar o'quv dasturlariga tushunchalar mazmuni mualliflik talqini nuqtayi nazaridan yoritilgan; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirishda ta'limning innovatsion tashkiliy-didaktik shakllarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari va sifat ko'rsatgichlari, axborot-didaktik ta'minoti ishlab chiqilgan. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da belgilangan vazifalarni amalga oshirish ta'lim tizimiga eng zamonaviy pedagogik hamda raqamli texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Shuningdek, oliy ta'limda tayyorlanayotgan milliy kadrlarimiz kelajakni ko'ra bilishi, tezkor o'zgaruvchan raqobatbardosh muhitga moslashuvchan bo'lishlari, barqaror rivojlanish tamoyillarini amalda tatbiq eta olishlari zarur. Chunki, ta'lim sohasini rivojlanish jarayoni tezlashib borayotgan bir vaqtda kelajakda ta'lim strategiyasini to'g'ri takomillashtirish, barqaror rivojlanishning asosini tashkil etadi. Hozirgi globallashtirish davrida dunyo, mintaq, davlat yoki ta'lim sohalaridagi yirik muammolar (elektron axborot almashinuvi, ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik, siyosiy va b.) yechimiga oid strategik rejalar, yo'l xaritalari va konsepsiyalar ishlab chiqishda Forsayt texnologiyalaridan foydalanish eng samarali va maqbul variant hisoblanadi. Forsayt asosida rivojlanishning uzoq muddatli (5 yildan 30 yilgacha) rivojlanish dasturi yoki konsepsiyasi qisqa muddatli aniq dalillarga asoslangan ma'lumotlar asosida yaratiladi, ya'ni kelajak strategiyasi aniq, yuqori darajadagi dalillar asosida rejalashtiriladi. Rivojlangan davlatlarda forsayt alohida bir tashkilot yoki korxonada doirasida ham keng foydalaniladi, forsayt texnologiyasi yordamida korxonaning kelajak strategik rejasi ishlab chiqiladi, qaysi texnologiyalarni takomillashtirish zarurligi aniqlanadi, maqsadga erishish uchun yo'l xaritalari ishlab chiqiladi. Shu sababli rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimida pedagog mutaxassis kadrlarni tayyorlashda Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi, Pedagogika, Kreativ pedagogika fanlarini o'qitishda forsayt texnologiyalaridan keng foydalaniladi va ta'lim dasturlarida aynan forsaytga oid fanlar nazarda tutiladi. Forsayt nisbatan yangi atama hisoblanib, shu sababli hozirgacha uning mukammal ta'rifi ishlab chiqilmagan. Forsayt texnologiyalari asosida global (xalqaro hamkorlik asosida) elektron ta'lim-tarbiyaga oid muammolar, jumladan hamkorlik asosida shu sohani yanada keng rivojlantirish va Forsayt texnologiyalarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. 1990 yillardan boshlab uzoq muddatli istiqbolni belgilashda forsayt texnologiyalardan AQSH, Yevropa, Osiyo, Lotin Amerikasidagi iqtisodiy rivojlangan bir qancha davlatlar keng foydalana boshlashdi. Forsayt loyihalar natijalari asosida keng masshtabli Xalqaro tadqiqot dasturlari ishlab chiqilgan, jumladan Yevropa Ittifoqining VI chi va VII ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirish dasturining byudjet xarajatlari 17,5 va 54 mlrd. yevroni tashkil etganligi, Shvesiyaning oxirgi forsayt loyihasi 3,6 mln yevro, Turkiyada esa 2 mln yevroga yaqin mablag' sarflanganligi bu Forsayt texnologiyalari asosida tadqiqotlar olib borish

maqsadga muvofiqdir. EFMN (The European Foresight Monitoring Network) - Yevropa forsait tadqiqotlar moitoringi tizimi, FISTERA – axborotlashgan jamiyat sohasidagi loyihalar tizimi faoliyatini misol qilishimiz mumkin. EFMN Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladi va “Yevropa bilimlar almashinuvi platformasi”ning bir qismi hisoblanadi. Uning tarkibiga ARC-SA, VDI, PREST, TNO, CKA, Atlantis, Fhg-ISI, Dialogik, Louis Lengand & Associates, Technology Centre Prague kabi tashkilotlar kiradi. 2006 yilgi ma’lumotlar bo’yicha EFMN monitoring portfoliosida Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatlarda hamda Yaponiya, AQSH, Kanada, Xitoy, Koreya Respublikasi va Braziliyada bajarilgan 1000 ga yaqin Forsait tadqiqotlar to’g’risida ma’lumotlar mavjud. Forsait texnologiyalari asosida O’zbekistonda elektron axborot tarmoqlari, jumladan ta’lim sohasidan uzoq muddatli strategik rejalar, konsepsiyalar va istiqbolli yo’l xaritalari ishlab chiqish amaliyoti yo’lga qo’yilmaganligi boisi, respublikamizdagi kopgina ishlab chiqarish korxonasi va tashkilotlari oldida turgan asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Yuqori texnologik loyihalarni rivojlantirish jarayonini bozor va texnologik trendlar rivojlanishini hisobga olmasdan amalga oshirib kelinayotganligidadir. Innovatsion sektorda kooperativ jarayonlarning rivojlanmaganligi tufayli ilmiy yutuqlarni ishlab chiqarishga joriy etish masalasiga sust yondashish hamda elektron ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasiga oid tadqiqotlari o’tkazishning yetarlicha baholanmaganligi kuzatildi. Shu sababli oliy ta’lim o’quv jarayonida bo’lajak pedagoglarga forsait texnologiyasi, uning mazmuni, forsait uslublaridan foydalanish to’g’risida ma’lumotlar berish hamda ushbu texnologiyani o’quv jarayonida innovatsion pedagogik texnologiya sifatida keng qo’llash va talabalarning kreativ kompetensiyalarini Forsait texnologiyalar asosida takomillashtirish “Forsait kreativ kompetentlik”ni rivojlantirish zamon talabi hisoblanadi. O’zbekistonda ta’lim sohasida Forsait texnologiyasi yangi texnologiya hisoblanadi, shu sababli bolajak pedagoglarga elektron tarmoq sohasida hamda elektron ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi sohasida forsait tadqiqotlar olib borilmaganligi, Forsait texnologiyasi bo’yicha ilmiy dissertasiyalar himoya qilinmaganligi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Yuqoridagi tahlillar shundan dalolat beradiki Forsait asosida talabalarning kreativ kompetentlikning qo’yidagi ta’rifi ishlab chiqildi.

“Forsait texnologiyasi asosida talabalarning kreativ kompetensiyasi, bu – elektron ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi sohasidagi mutaxassislarining OTM sohasidagi uzoq, o’rta va qisqa muddatli kelajagini to’g’ri anglash, bashoratlash, strategik rejalashtirish, rejalarini bajarilishi bo’yicha o’z vaqtida tezkor qarorlar qabul qilish hamda belgilangan natijaga erishishni

ta’minlash, nazorat qilish va baholash bo’yicha ijodiy bilim, malaka hamda malaka va ko’nikmaga ega bo’lishlari, Forsait asosida kreativ kompetentlikka xos ijodiy bilim, malaka hamda ko’nikmalardan pedagogik faoliyat jarayonida foydalana olishga yo’naltirilgan shaxsiy xususiyatlari majmuidir”. Forsait texnologiyasi asosida kreativ kompetentlik kasbiy kompetentlikning ajralmas qismi hisoblanadi, shu sababli uni maqsadli kompetentlik deb ta’riflash ham mumkin.

Hozirgi sharoitda O’zbekiston elektron ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi sohasidagi islohotning asosiy ustuvor yo’nalishlaridan biri, ayniqsa, elektron ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasida hamda amaliy faoliyatimizda qo’llanilayotgan kreativ pedagogga xos nazariy va ilmiy nuqtai nazarlarini ishlab chiqishdir. Bu esa rivojlangan Yevropa davlatlari texnologiyalari tajribasini ko’r-ko’rona ko’chirish emas, aksincha, andoza olish, ijodiy

izlanishlarning yangi yechimidir. Kreativ yondashish - bu talabalarda ta'lim jarayonida kreativ pedagogikaning uslubiy va nazariy bilimlarining umumiy muammolari, kreativ pedagogikaning barkamol shaxsni o'qitish va tarbiyalashdagi o'rni, manbalari, maqsad va vazifalari, predmeti, omillari bilan tanishtirishdan iborat. Talabalarning ta'limiy rivojlanishiga, elektron mazmuniga, raqamli mohiyatiga, didaktik va tarbiyaviy imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatishga doir bilim, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Kreativ raqamli pedagogika haqida pedagogika fani va amaliyotining yo'nalishlaridan biri sifatidagi g'oyani takomillashtirish, amaliy ahamiyatga yega bo'lgan kreativ pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish lozim.

Ta'lim jarayonida talabalarni ijodiy fikrlashgaundash orqali ishlarni amalga oshirish, pedagog ta'lim jarayonida yangi ijodiy tafakkurini rivojlantirishda forsait texnologiyasini puxta bilishlari, har qanday OTM ning uzoq muddatli 20-30 yillik kelajagini Forsait texnologiyasi asosida oldindan bashoratlash kompetentligiga ega bo'lishlari zamon talabi hisoblanadi, jumladan OTMda "Forsait texnologiya" mutaxassislik fani sifatida o'qitilsa hamda bo'lajak pedagoglarda forsait-kompetentlik rivojlantiriladi. Forsait texnologiyasi asosida kreativ kompetentlik-talabalarning kasbiy va ilmiy-refleksiv faoliyatida ta'lim muassasining kelajagini bashoratlashga tayyorligi hamda qobiliyatini rivojlanganligi bilan tavsiflanadi. Talabalarining forsait texnologiyasi asosida kreativ kompetentligini baholash indikatorlari sifatida pedagog mutaxassisligini tanlashdagi ijobiy jihatlari, mutaxassislik fanlari majmui bo'yicha bilimlari, refleksiv kasbiy faoliyati bo'yicha tajribalari, pedagogik madaniyati, pedagogik masalalarini samarali hal etish bo'yicha tayyorgarligi, forsait texnologiyasini puxta bilishlari va amaliyotga tadbiiq eta olishlari hamda o'zining kasbiy kreativ kompetentligini mustaqil oshirib borish, o'z-o'zini rivojlantirish va baholash qobiliyatlarini kiritish mumkin. OTMda pedagog muassasalarning bilimlari va tajribalari, forsait texnologiyasi to'g'risida mukammal bilimga ega bo'lishlari va forsait texnologiyasini amalda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishlari muhim va zarurdir. Talabalarning Forsait texnologiyasi bo'yicha kreativ kompetentligini yuqori darajada rivojlanishi kadrlar tayyorlash bo'yicha DTS va konsepsiyalar va dasturning ishlab chiqilishi, talablarni bajarilishini ta'minlash bilan bir qatorda davlatimizning ta'limga qaratilgan siyosati asosida jamiyatning rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'quv shakllari an'anaviy ta'lim tizmidagi muammoli ma'ruzalar, amaliy va seminar mashg'ulotlari, o'quv-tadqiqot ishlari, malakaviy amaliyotlardan iborat. Oquv vositalari esa elektron ta'lim resurslari va pedagogik simulyatordan iborat. Forsait kompetentlikning baholash-natijaviy komponentini va ularning xarakterlarini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlarini qo'yidagi 5 ta guruhga ajratamiz:

- 1.Forsait texnologiyasi asosida bashoratlashga oid nazariy bilimlarga ega bo'lish (forsait texnologiyalari o'zlashtirish, ulardan amalda foydalanish, forsait asosida uzoq, o'rta va qisqa muddatli bashoratlash qobiliyatlariga ega bo'lish).
2. Strategik rejalar va yo'l xaritalar ishlab chiqish (bashorat natijalari asosida strategik rejalar, yo'l xaritalari ishlab chiqish ko'nikmasiga ega bo'lish).
- 3.Bo'lajak pedagoglarda forsait texnologiyasi asosida kreativ kompetentlikni rivojlantirish mexanizmini ishlab chiqish.
- 4.Maqsadli kreativ kompetensiyasini forsait texnologiyasi asosida rivojlantirish.

5. Bolajak pedagogning kasbiy faoliyati yoki butun hayotiy faoliyatida foydalanishga yo'naltirilgan farsayt texnologiyasini indikatorlarini ishlab chiqish. bashoratlash, strategik rejalashtirish, rejalarni bajarilishi bo'yicha o'z vaqtida tezkor qarorlar qabul qilish hamda belgilangan natijaga erishini ta'minlash. Tadqiqot jarayonida ilmiy va o'quv-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, pedagogik tajriba-sinov, matematik-statistik tahlil kabi usullardan foydalanildi. Tadqiqot natijalari va muhokamalar. Farsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentligi mazmuni bo'lajak pedagoglarda istiqbolni bashoratlash metodlari yordamida kelajakdagi karyerasini rivojlantirish modelini takomillashtirishdan iboratdir. OTMda farsayt texnologiyalarni o'rganish yuqori darajaga ega istiqbolli texnologiya hisoblanadi.

Hozirgi davrda bunday kreativ kompetentga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish oliy ta'lim muassasalarining mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash sohasidagi strategiyasining bosh maqsadi hisoblanadi. "Kreativ pedagog"ning ta'lim yo'nalishida mutaxassislik fanlaridan o'quv mashg'ulotlarida farsayt texnologiyasidan foydalanish, loyihaviy faoliyatga va ilmiy-ijodiy mustaqil fikrlashga yo'naltirish talab etiladi. Mustaqil ta'limni esa elektron ta'lim resurslari asosida tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak pedagoglarda "Farsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentligi" ni rivojlantirish farsayt-pedagog, ya'ni pedagogning strategik rejalashtirish qobiliyatlari va o'z qarori uchun javobgarlikni tushunish orqali tavsiflanadi va boshqaruv metodologiyasi hisoblanadi. Farsayt texnologiyasi metodologiyasi strategik menejmentning bir ko'rinishi bo'lib, ta'lim muassasining raqobatbardosh ustunliklarini hisobga olgan holda strategik rejadagi kelajakni yaratishga yordam beradi. *"Farsayt texnologiyasi asosida talabalarning kreativ kompetentligi, bu -ta'lim sohasidagi mutaxassislarning OTMda uzoq, o'rta va qisqa muddatli kelajagini to'g'ri bashoratlash, strategik rejalashtirish, rejalarni bajarilishi bo'yicha o'z vaqtida tezkor qarorlar qabul qilish hamda belgilangan natijaga erishishni ta'minlash, nazorat qilish va baholash bo'yicha bilim, malaka hamda ko'nikmaga ega bo'lish, ushbu kategoriyalar ta'lim faoliyati jarayonida foydalana olishga yo'naltirilgan shaxsiy xususiyatlari majmuidir"*

Innovatsion yondoshuvlar: amaliyot, shaxsiy faoliyat, ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari: tizimli, faol, variativlik, amaliyotga yo'naltirilgan. Bo'lajak pedagoglarning samarali faoliyat yuritishlarida birinchi o'rinda rejalashtirilgan natijaga erishish masalasi turadi, farsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentlikning boshqa omillari (bilim, malaka, qobiliyat va b.) erishilgan natijaga nisbatan yordamchi komponentlar hisoblanadi. Bo'lajak pedagogning faoliyat algoritmi murakkab, variativ va talaba shaxsiga yo'naltirilgan bo'ladi. Talabalarning farsayt kompetentligi uning farsaytdan foydalanish bo'yicha nazariy bilimlari, malakasi va qobiliyatlari, shaxsiy kasbiy xususiyatlari, psixologik xususiyatlari (melanxolik, xolerik, sangvinik va flegmatik) hamda kasbiy tajribasiga bog'liq holda rivojlanadi. Eng asosiysi o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini baholashga yondashishi hamda o'z malakasidan amaliyotda foydalana olish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Bu esa "Inson umri davomida o'qish" tamoyiliga ham mos keladi. Xulosa sifatida bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni belgilovchi asosiy komponentlar bilan farsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentlikni belgilovchi komponent. Pedagogik OTMda mutaxassislik fanlarini o'qitishda farsayt texnologiyasidan foydalanish va bo'lajak pedagoglarda "Farsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentlik"ni rivojlanishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Pedagogik OTMda jahon

standartlariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda barcha ta'lim yo'nalishlarida, ayniqsa Pedagogika, Axborot texnologiyalari, Informatika, xizmatlar sohasi, kabi yo'nalish talabalariga forsait texnologiya to'g'risida yetarli ma'lumotlar berish, o'quv rejalar tanlov fanlari blokiga forsaitga oid fanlarni kiritish, ushbu fanlarni o'qitish metodikalarini takomillashtirish zamon talabi hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. - // <https://lex.uz/docs/-4545884>
2. Sokolov A.V. Dolgosrochnoye prognozirovaniye tendensiy razvitiya obrazovaniya metodami Forsayt. //Voprosy obrazovaniya. 2004. №3. S. 66-79.
3. Georghiou L., Cassingena Harper J., Keenan M., Miles I., Popper R. (eds.) (2008) The Handbook of Technology Foresight Concepts and Practice, Cheltenham: Edward Elgar.
4. Sokolov A.V. Forsayt: vzglyad v budushyeye. //Forsayt. 2007. №1. S.815.
5. Shelyubskaya N.V. Osnovi forsayta. [Elektron manba].]. URL: <https://riep.ru/upload/iblock/7a8/7a855b301628b748b239ba1dda058097.pdf>.
6. URL:<https://riep.ru/upload/iblock/7a8/7a855b301628b748b239ba1dda05809>
7. Raximov O.D. Innovasion pedagogik texnologiyalar: loyihalar uslubi ta'lim sifatini oshiruvchi texnologiya sifatida. // Qarshi, TATU Qarshi filiali, 2013y., 80b